

LEKSIKOGRAFIYANING MUSTAQIL FAN SIFATIDA
RIVOJLANISH MASALALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481886>

Meyliyev Muzaffar Haydar o'g'li

*Mirzo Ulug'bek nomidagi
O'zbekiston milliy universiteti,
xorijiy til va adabiyoti kafedras*

Leksikograf olimlar tomonidan leksikografiya shunchaki texnika ham, san'at ham, lug'at tuzishning oddiy amaliyoti ham emas, bu soha nafaqat lug'atlar, balki o'ziga xos o'rganish mavzusiga ega bo'lgan mustaqil ilmiy sohadir deb izohlangan. Uning ilmiy va uslubiy prinsiplari, nazariy muammolari, tilshunoslik bilan bog'liq fanlar orasidagi o'z o'rnini mavjud. Birinchi marta leksikografiyaga bu nuqtayi nazarni taniqli sovet tilshunosi, akademik L.V. Sherba bildirgan. Ruscha-fransuzcha lug'atining kirish so'zida u shunday yozgan edi: "Mening fikrimcha, lug'at tuzish ishi bo'yicha malakali lingvistlarimizga beparvo munosabatda bo'lish juda noto'g'ri, chunki hech qaysi biri bu soha bilan hech qachon shug'ullanmagan. (qadimda bu ish bilan faqat oddiy havaskorlarga shug'ullanishgan, ya'ni ularda masalani hal qiladigan hech qanaqa maxsus tayyorgarlik bo'lmagan)"[1]. Buning natijasida lug'atshunoslik shunchaki "**lug'atlar tuzish ishi**" deb nomlangan oddiy nomni oldi. Ammo tilshunoslarimizning va lug'at tuzuvchi olimlarimizning ilmiy nazariyalari shuni ko'rsatmoqdaki, har qanday fanga bildirilgan mulohaza ilmiy xarakterga ega bo'lishi bilan birga, ba'zi tayyor elementlarni mexanik taqqoslashsiz fanga olib kirish ilm olamidagi yangilik bo'lmasligi ko'rsatildi. 1936 yilda ishlab chiqilgan qoidalarni 1940 yilda Sherba aniq materiallar asosida leksikografiyaning asosiy nazariy savollari ishlab chiqila boshlandi. Shuningdek, so'zni semantik, grammatik va stilistik tahlil qilish va boshqalar haqida bir qator ilmiy qarashlarini yozishga kirishgan, ammo bevaqt o'lim ushbu rejalarni amalga

o'shirishga to'sqinlik qildi. L.V. Sherba faqat birinchi izlanishlarini “ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СЛОВАРЕЙ” (Lug'atlarning asosiy turlari) deb nomlangan maqolasinigina yozdi.

Har qanday ilmiy fanning asosiy va eng muhim xususiyatlari quyidagilardan iborat: bilim tizimining mavjudligi va ularni obyektiv o'rganishga bo'lgan ehtiyoj. Ushbu ikkita muhim xususiyatlar bir-biri bilan chambarchas bog'liq, chunki voqelikning o'zi obyektiv o'rganilgandan va tavsiflangandan keyingina voqelikka mos keladigan bilimlar tizimi qurilishi mumkin. Leksikografiyaga nisbatan ushbu pozitsiyani quyidagicha izohlash mumkin. Agar biz leksikografiya bu san'at degan tezisni qabul qilsak, unda leksikografiyaning vazifalari va mavzularini o'rganish usullari va muammolarini subyektiv hal etish uchun eshik ochiladi. Bunday yondashuv samara berishi dargumon va ilmiy emas. Agar leksikografiya shunchaki lug'at tuzish texnikasi degan tezisni qabul qilsak unda barcha nazariy savollarning yechimini boshqa fanlarga (leksikologiya, semantika, stilistika, etimologiya va boshqalar) topshirish kerak bo'ladi, leksikografiya esa faqat ushbu fanlar tayyor qilgan yechimlardan foydalanishga majbur bo'ladi. Bu samarali bo'lishi dargumon, chunki leksikografiya boshqa til ilmlari bilan yetarlicha tanish emas. Bunday holat leksikografiyaning fan sifatida shakllanishi uchun mahsuldor omil hisoblanmaydi. Shunday qilib, leksikografiyani fan deb tushunish eng to'g'ri va samarali xulosa hisoblanadi. Bundan kelib chiqadiki, leksikografiya fan sifatida o'ziga xos tadqiqot mavzusi, o'ziga xos tadqiqot usullari, tuzilishi, metodik omillari va boshqa tilshunoslik fanlari orasida o'z o'rniga ega fan ekani bilan ahamiyat kasb etadi. Stupin L.P. qayd etishicha, har qanday fan kabi, leksikografiyaning ikki tomoni bor: ilmiy- **nazariy** va **amaliy**[2]. Shu nuqtayi nazardan olib qarajak, nazariy leksikografiya lug'atshunoslikning nazariy muammolarini hal qilish ustida ishlaydi. Ushbu muammolar tarkibiga lug'at tarkibi va tabiati, materialni joylashtirish tamoyillari, lug'atning makro tuzilishi, lug'at turlari, so'zlar to'g'risidagi har xil ma'lumotlarning o'zaro bog'liqligiga oid muammolar kiradi. Bundan tashqari nazariy leksikografiya lug'atlarning mikro tuzilishi, (lug'at tarkibining

tuzilishi) lug'at turlarining tavsifi, so'z haqidagi turli ma'lumotlarning bir- biri bilan bog'liqligi, tilning borliqda ifodalagan aynan izohi va lug'at tipologiyalari, leksikografiyaning tarixini o'rganish bilan shug'ullanadi.

Amaliy leksikografiya esa lug'atshunoslik bilan bog'liq bo'lgan asosiy muammolarning nazariy yechimlari asosida har xil turdagi lug'atlarni tuzish bilan shug'ullanadi. Amaliy leksikografiya- inson faoliyatining lug'atshunoslikdagi eng qadimiy faoliyatidir. Agar biz Shumer madaniyatiga murojaat qilsak (bu miloddan avvalgi 25-asr), unda biz o'sha paytda odamlar uchun tushunish qiyin bo'lgan so'zlarni to'plashgani va ularni **glossariy** yoki **vokabulariy** deb atashganini ko'rishimiz mumkin. Leksikografiyaning tarixi sifatida o'rganilayotgan lug'atlarning "erta lug'at davri" deb nomlangan shaklda paydo bo'lishi XVI asrga to'g'ri keladi. O'shandan beri juda ko'p turli xil lug'atlar tuzildi.

20-asrga kelib amaliy leksikografiyada tilning leksikografik tavsifida boy tajriba to'plangan va shu asrning o'rtalaridan boshlab bu tajriba tavsiflanib, umumlashtirila boshlandi. Ushbu umumlashmalar bugungi kunda "lug'atlar va lug'at turining boshqa asarlarini yaratish bilan bog'liq bo'lgan barcha masalalarni yaxlit nuqtayi nazar bilan qarashga imkon beradigan, to'g'ri tashkil etilgan bilim"[3] sifatida belgilangan leksikografiya nazariyasining paydo bo'lishiga olib keldi Leksikografiyaning nazariy va amaliy qismi alohida- alohida vazifa bajarsa ham bir-birini inkor qilmaydi. Lug'atshunoslikning ushbu ikki tomoni doimo birlashadi, ular bir-biri bilan chambarchas bog'liq: leksikograf-nazariyotchi ma'lum bir material ustida ishlamasdan, ba'zi amaliy leksikografik ishlarda qatnashmasdan quruq nazariya bilan shug'ullana olmaydi; va aksincha, biron bir leksikograf-amaliyotchi faqat o'zining ilmiy-nazariy qarashlari bilan, tuzgan lug'atlari bilan leksikografiya maydoniga kira olmaydi, lug'atshunoslikning ilm-fan sifatidagi yangi muammolarini bilmaydi.

Shunga qaramay, leksikografiyaning ikki tomonini tubdan farqlash lozim. Bu o'rinda V.V Morkovkinning leksikografik nazariyasi muhim ahamiyat kasb etadi. "Leksikografiya bilan shug'ullanuvchi leksikograf-amaliyotchi lug'atlarning

hajmi, tarkibi va tuzilishini ko'rib chiqishi; - lug'at turlari to'g'risidagi ta'limotdan xabardor bo'lishi lug'atlar dizayni va ularning kompyuterlashtirish asoslari hamda imkoniyatlarini o'rganishi; tanish lug'at materiallari bilan chuqur tanishib chiqishi; lug'at tuzish ishlarini rejalashtirishi va tashkil etishi kabi masalalar ustida ish olib borishi kerak"[4]. (., 1990, 71-bet) Denisov P.N. lug'atlarning universal prinsiplari va funksiyalari shakllantirilgan deb hisoblaydi (Denisov P.N., 1974, 255-bet) Shunday qilib, uning fikricha, lug'atlarning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: ta'lim;

tizimlashtirish;

ma'lumotnoma;

normative;

Leksikografik tavsiflash qoidalariga kelsak, P.N Denisov nazariyasi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

-nisbiylik prinsipi

-qabul qiluvchiga yo'naltirish;

-standart prinsipi

-iqtisodiyot prinsipi

-soddalik prinsipi

-to'liqlik prinsipi

-samaradorlik prinsipi

-semantik bosqichma-bosqich tavsiflash prinsipi.

Har qanday lug'at makro tuzilishining quyidagi umumiy xususiyatlari mavjud.

1. Aniq manzilga talab (murojaat funksiyasi);

2. So'zning mos keladigan potentsialini tavsiflash (parsimoniya, to'liqlik, samaradorlik prinsipi);

3. So'zning semantik aloqalarini tavsiflash (tizimlashtirish funksiyasi);

4. Ilova qilinadigan misollar, nutqiy kontekstlarning mavjudligi (printsip to'liqlik, samaradorlik, an'anaviylik [5].

Bugungi kunga kelib leksikografiyaning amaliy fan, san'at yoki tilshunoslik sohasi haqidagi munozaralar asta-sekin o'z keskinligini yo'qotdi va biz ushbu yondashuvlarga zid emasmiz, balki ularni leksikografik faoliyatning turli jihatlari sifatida qabul qilamiz.

R.K. Xartmanning fikriga ko'ra, leksikograf L. Blumfeld 1926 yilda ana shunday fundamental tushunchalarni aniqlab berganida lingvistik postulatlarini asos qilib olgan. U muhim lug'aviy tushunchalardan “word”, “utterance”, “speech community”, “part of speech”, “language change” kabilar haqida nazariy mulohazalar bildirgan[6].

Shundan keyin so'zlarning semantik tuzilishi, so'z ma'nolarining turlari, lug'atlarni tavsiflash usullari, leksikografik vositalarni umumlashtirish kabi sohalarni rivojlantirish boshlandi, leksikografiyaning nazariy asoslari yangidan shakllantirildi. Umumiy leksikografiya nazariyasiga ko'ra, lug'at tuzish faoliyatida tadqiqod uchun olingan so'zlar uch xil yo'l bilan tahlil qilinadi:

- a) lug'at rejasi (the dictionary plan);
- b) leksikografik fayl (the lexicographic file);
- c) lug'at matnini yozish (dictionary) (H.E. Wiegand 1983. 116 b)

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. L. V. Sherba Языковая система и речевая деятельность . М. , 1974. 115-
bet
2. Stupin L.P. Теория и практика английской лексикографии, с 115)
3. Stupin L.P. Теория и практика английской лексикографии., 1982
4. Morkovkin V.V. «Основы теории учебной лексикографии», 1990
5. Denisov P.N., Лексика русского языка и принципы её описание 1980, 251
bet
6. Hartman R.K Theory and practice/lexicography: Principle and Practice 1983
y. 27-bet